

MARKETING DIGITAL COMO FERRAMENTA DE VALORIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO: Um Estudo em Barra do Corda – MA

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18601986>

Onias Noleto De Sousa Neto¹⁴,
onias.20230019207@aluno.uema.br
Adriano da Silva Alves¹⁵,
Alvesadrianosd.123@gmail.com
João Victor dos Santos Pereira¹⁶,
Joaoazpereira4002@gmail.com
Rodrigo Ramos da Cruz¹⁷,
rodrigo.rcruz@hotmail.com

Resumo

O agronegócio exerce papel central na economia brasileira, respondendo por 23,2% do Produto Interno Bruto em 2024 (CEPEA, 2025). No contexto regional, o município de Barra do Corda – MA apresenta relevante diversidade produtiva, mas enfrenta desafios relacionados à visibilidade e à ampliação de mercado para produtores e empreendedores rurais. Diante da expansão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), o marketing digital emerge como ferramenta estratégica capaz de fortalecer a competitividade e promover o desenvolvimento sustentável do setor. Nesse cenário, o presente estudo teve como objetivo analisar de que maneira o marketing digital pode impulsionar a visibilidade e o desenvolvimento de produtores rurais e empreendedores do agronegócio em Barra do Corda. O referencial teórico fundamenta-se nos conceitos clássicos de marketing, compreendido como processo estratégico de geração de valor e satisfação (Kotler e Armstrong, 2015; Kotler e Keller, 2012), estruturado a partir do mix de marketing — produto, preço, promoção e praça (McCarthy, 1978). A discussão incorpora a noção de presença digital como condição essencial de visibilidade e credibilidade no ambiente online (Gabriel, 2010; Strutzel, 2015), destacando que a ausência digital pode comprometer o posicionamento mercadológico. No âmbito do agronegócio, estudos apontam a crescente utilização de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram (Lima, 2022; Mizokami, 2022), embora persistam barreiras estruturais e formativas. Metodologicamente, trata-se de pesquisa aplicada, de campo, com abordagem

¹⁴ Onias Noleto, Tecnólogo em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão

¹⁵ Adriano Alves, Tecnólogo em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão

¹⁶ João Victor dos Santos, Tecnólogo em Gestão do Agronegócio - Universidade Estadual do Maranhão

¹⁷ Rodrigo Ramos da Cruz, Mestre em Administração Pública – Universidade Federal do Piauí.

quali-quantitativa, descritiva e exploratória (Gil, 2002; Gil, 2008; Goldenberg, 2004; Martins, 2004). Foram aplicados questionários estruturados a 20 empreendedores do agronegócio e a 217 consumidores do município, número definido por cálculo estatístico para população finita. A análise combinou estatística descritiva e análise de conteúdo, conforme Bardin (2011). Os resultados evidenciam predominância de empreendimentos de pequeno porte, com estrutura organizacional reduzida e baixa profissionalização das atividades de marketing. A maioria das empresas não possui setor formalizado de marketing, sendo as ações digitais conduzidas pelos próprios proprietários ou por colaboradores sem formação específica. O modelo B2C mostrou-se majoritário, indicando foco na venda direta ao consumidor final. Entre as ferramentas digitais, observou-se maior utilização do Instagram pelos empreendedores, enquanto os consumidores demonstraram preferência pelo WhatsApp como canal de compra e atendimento. Elementos como agilidade no retorno, conteúdo visual autêntico e avaliações positivas influenciam diretamente a confiança do consumidor. Entretanto, desafios como falta de tempo, ausência de capacitação e limitações de infraestrutura tecnológica dificultam a consolidação de estratégias digitais mais estruturadas, corroborando a discussão sobre exclusão digital no meio rural (Ribeiro e Leite, 2019). Conclui-se que o marketing digital representa oportunidade concreta de valorização do agronegócio local, desde que acompanhado por capacitação técnica, planejamento estratégico e ampliação do acesso à internet de qualidade. O estudo contribui ao oferecer diagnóstico empírico da realidade de Barra do Corda e ao propor caminhos para fortalecer a presença digital e a competitividade dos produtores rurais.

Palavras-chave: marketing digital; agronegócio; comportamento do consumidor; mídias sociais; tecnologias digitais

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

CEPEA – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. PIB do agronegócio brasileiro. Piracicaba, Cepea/Esalq-USP, 2025. Disponível em: <https://www.cepea.org.br/br/pib-do-agronegocio-brasileiro.aspx>. Acesso em: 7 jun. 2025.

GABRIEL, M. **Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias**. São Paulo: Novatec Editora, 2010.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6ed. São Paulo: Atlas, 2008.

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. **Princípios de marketing**. 15. Ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015.

KOTLER, P; KELLER, K. L. **Administração de Marketing**. Tradução de Sônia Midori Yamamoto. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

LIMA, G. K. A. D. **Uso do marketing digital no ramo agropecuário e seus impactos na relação com clientes**, 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022.

MARTINS, H. H. T. de S. Metodologia qualitativa de pesquisa. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 30, n. 2, mai./ago. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/4jbGxKMDjKq79VqwQ6t6Ppp>. Acesso em: 6 jan. 2025.

MCCARTHY, E. J. **Basic marketing: a managerial approach**. 6th ed. Homewood: Richard D. Irwin, 1978.

MIZOKAMI, K. Pesquisa mostra que o marketing digital está transformando os negócios no agro. **Digital Agro**, 2022. Disponível em: <https://digitalagro.com.br/2022/04/06/pesquisa-mostra-que-o-marketing-digital-esta-transformado-os-negocios-no-agro/>. Acesso em: 6 jan. 2025.

RIBEIRO, A. C.; LEITE, C. A. M. Inclusão digital no meio rural: desafios e perspectivas. **Revista Brasileira de Desenvolvimento Regional**, v. 7, n. 2, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbdr/a/34893/>. Acesso em: 19 maio 2025.

STRUTZEL; T. **Presença digital: estratégias eficazes para posicionar sua marca pessoal ou corporativa na web**. Rio de Janeiro: Alta Book, 2015.